

ALLOMALAR MEROSIDA JISMONIY TARBIYA VA INSONNING JISMONIY SALOMATLIGI

Ismatullaeva Nozima Mirzatiillo qizi

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti assistenti

Annotatsiya. Maqolada allomalar merosida jismoniy tarbiya va sportning o‘rni va uning inson salomatligidagi o‘rni ilmiy jihatdan asoslab berildi. Shuni alohida ta’kidlash joizki, turmush tarzini sog‘lom asosga qurish masalasida antik zamonning o‘ziga xos an’analari mavjud bo‘lgan. Kelgusi avlodning intellektual tarbiyasi va kamol topishida, barqaror turmush tarzini amalga oshirishda uning sog‘lomligi, salomatligi asosiy mezon qilib olingan.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, sport, faoliyat, sog‘lom turmush tarzi, jizzakilik, mayuslik, g‘am-g‘ussa, havotirlanish, kayfiyat.

Аннотация. В статье научно обоснована роль физического воспитания и спорта в наследии ученых и его роль в здоровье человека. Можно отметить, что в вопросе построения образа жизни на здоровой основе существовали специфические традиции древности. В интеллектуальном воспитании и развитии следующего поколения, а также в осуществлении устойчивого образа жизни его здоровье является главным критерием.

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, активность, здоровый образ жизни, депрессия, груст, тревога, настроение.

Abstract. The article scientifically substantiates the role of physical education and sports in the heritage of scientists and its role in human health. It should be noted that in the matter of building a lifestyle on a healthy basis, there were specific traditions of antiquity. In the intellectual education and maturation of the next generation, as well as in the implementation of a sustainable lifestyle, its health and well-being are taken as the main criteria.

Keywords: physical education, sports, activity, healthy lifestyle, depression, sadness, anxiety, mood.

Turmush tarzini belgilashda insonning jismoniy va ruhiy birligi masalasi sharq falsafasida alohida o‘rin tutadi. Qadimgi xitoylik mutafakkirlar sog‘lom turmush to‘g‘risida so‘z yuritganda inson tanasida yuz beradigan nosozlikka ruhiy nomutanosiblik sabab bo‘ladi, deb hisoblaganlar. SHu ma’noda ular jizzakilik, mayuslik, g‘am-g‘ussa, havotirlanish, sertashvishlik kabi besh dardchil kayfiyat haqidagi g‘oyani ilgari surganlar. Ularning fikricha, bunday kayfiyatlarga berilish insonning nafaqat ayrim organlarini, shu bilan birga butun tanasini, qolaversa, hayot tarzini ishdan chiqarishi mumkin. SHuning uchun inson yashar ekan, barcha nosozliklarning sababi johillik, organizmdagi quvvatni jo‘sh urdiradigan, turmush tarzini mazmunan boyitadigan manba esa shodlik-farog‘atlik ekanligini anglab etishi kerak [1, 20-22-b.].

Turmush tarzining sog‘lom negizlari haqidagi tasavvurlar antik zamon yunon falsafasida ko‘plab uchraydi. Gippokrat «Sog‘lom turmush tarzi haqida» nomli risolasida bu fenomenni tibbiy nuqtai nazaridan qarab chiqadi, uni asosan insonning jismoniy salomatligiga, shu bilan birga tashqi muhit omillari iqlim, tuproq, suv, kishilarning hayot io‘lini, mamlakat qonunlari va boshqalarni odamga, unda jismoniy va ruhiy xususiyatlarning ta’siriga bog‘lab tushuntiradi. F.Asmusning ta’kidlashicha, Demokrit turmush tarzi haqida fikr yuritganda birinchi galda moddiy ehtiyojlarni qondirish haqidagi g‘oyani ilgari suradi, ularni jamiyat taraqqiyotida ro‘y beradigan barcha o‘zgarishlarning tub sababchisi deb hisoblaydi, jamiyat rivojlanishiga olib keladigan o‘zgarishlarning moddiy sabablari esa manfaatni anglab etish bilan uyg‘un holda ro‘y beradi degan hulosaga keladi.

Qadimgi YUnonistonda tana maqomi jismoniy tarbiya talablariga muvofiq davlat qonunlari doirasida qat’iy muxokama qilinganligi tarixdan ma’lum. YUnonlar uchun jismoniy barkamolikka intilish shaxs kamolotining eng asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblangan, insonning tanasi qanchalik go‘zal bo‘lsa, uning o‘zi ham shunchalik komillashib boradi, degan g‘oya jamiyatda ustivorlik qilgan. O‘z salomatligini mustahkamlash, tanasini go‘zallashtirish va baquvvat bo‘lishga intilgan odamlarga Olimp xudolari ham hamisha homiylik qilib kelgan. Baquvvat

inson(atlet)ning kelishgan tanasini ideallashtirish jamiyatning siyosiy va diniy tasavvurlaridan munosib o‘rin olgan. Xudolar oliy darajada sog‘lom, go‘zal, baquvvat qilib tasvirlanganligi bois afinalik jangchi ularning atletik qiyofasiga sodiqligi orqasida o‘z salomatligi, nafosati va jismoniy kamolotidan shukronalik topgan [2, 16-17-bb.].

Turmush tarzi shakllanishining tarixiy manbalariga e‘tibor beradigan bo‘lsak, ular dastavval SHarq mamlakatlari ijtimoiy-falsafiy, axloqiy-estetik fikrida o‘z ifodasini topganligiga guvoh bo‘lamiz. Bu jihatdan qadimgi hind vedalarida sog‘lom turmush kechirishning asosiy tamoyillari ishlab chiqilganligini ko‘rishimiz mumkin [3, 198-b.]. Bunday tamoyillardan biri inson ruxiyatining barqarorligi sohasidagi yutuqlar hisoblanadi. Insonning to‘la ma‘nodagi ma‘naviy- ruhiy erkinligi bunday barqarorlikka erishishning birinchi va eng zaruriy sharti sanalgan. Upanishadlarda shaxsiy barkamollik etikasiga alohida urg‘u berilgan, «jamiyat barqarorlashib boradigan hodisa bo‘lganligi sababli, –deb yozadi shu munosabat bilan J. Neru, insonning aqli hamisha shaxsiy barkamollik to‘g‘risida fikr yuritib kelgan» [4, 136-137-bb.]. Darhaqiqat, insondagi ma‘naviy qoniqish, ruhiy barqarorlikni e‘tirof qilish, shu asosda uning ichki dunyosiga murojaat etish qadimgi hind falsafasining asosiy xususiyatlaridan biri hisoblangan [5, 256-b.].

Jismoniy tarbiya va sport psixologisi psixologik fanning sohasi sifatida jismoniy tarbiya va sportning maxsus sharoitlarida faoliyat yurituvchi shaxs psixologiyasining, psixik sifatlarining shakllanishi, rivojlanishi va namoyo bo‘lishi qonuniyatlarini o‘rganadi. Sport turlarining psixologik xarakteristikasi muammosi tobora dolzarb bshlib bormoqda, shunki inson psixikasining zahirasi – sport yutuqlarini oshirish va yuqori malakali sportchilar tayyorlash muddatlarining davomiyligini kamaytirish imkonini beradi. Sport faoliyatini psixologik ta‘minlash nazariyasi va amaliyoti psixikani rivojlantirishning, psixologik testlar qo‘llashning istiqbolli modellarini taklif etadi. Afsuski bugungi kunga kelib sport turlari klassifikatsiyasining umumqabul qilingan variantlari yo‘q. Vatanimizda va chet ellarda ishlab chiqilgan variantlar mavjud sport turlarining yarmini ham o‘z ichiga qamrab olmagan,

musobaqa va mashqlarigacha esa hali navbat kelmagan ham. Sport psixologiyasida sport turlari psixologik xarakteristikasining muammosini hal qilishda bir ma’nodagi yondashuv shakllanmagan. Qo’llanilayotgan yondashuvlardan ikkitasini ajratish mumkin: empirik va nazariy [6, 116-b.].

Mutaxassislarga shuningdek, turli sport vakillarining psixik tafovutlari ham ma’lum. Sport turlarining psixologik xarakteristikasini tuzishga nazariy yondashuv esa odatda 2 yoki undan ortiq omillarni o’rnatishdan iborat, bu omillar sport turlarini mashg’ulotlar davrida psixik qiyinchiliklarni yengish zarurati darajasiga qarab ajratish, taqqoslash imkonini beradi. Shunday klassifikatsiyalardan biri T.T.Djamgarov tomonidan taqdim etilgan. Bunda qarama-qarshilik xarakteri (bevosita yoki bivosita), raqib bilan kontakt xarakteri (qattiq jismoniy, jismoniy, shartli jismoniy, jismoniy kontaktning mavjud emasligi), shuningdek, partnerlar bilan va raqiblar bilan o’zaro ta’sir (birgalikda o’zaro ta’sir, individual harakatlar, birgalikdagi harakatlar) hisobga olinadi.

Sport turlari uchun maxsus shaxslilik xususiyatlarini aniqlash bilan A.L.Popov ham shug’ullangan. U faoliyatning psixologik nazariyasi asosiy tushunchalarini o’z ishiga kiritadi. Faoliyat tuzilmasiga mos ravishda u sport turlari psixologik xarakteristikasida uchta omilni ajratib ko’rsatadi:

- A) Sportchi faoliyati asosida yotgan motivlar omili;
- B) konret musobaqa mashqlarida maxsus harakatlarni aniqlovchi maqsadlar omili, bunda asosiy maqsad sport natijasiga erishish hisoblanadi;
- V) Psixikaga qo’yiladigan talablarning ko’p sonli guruhini tashkil etuvchi shart-sharoitlar omili.

Sport psixologiyasida basketbolchilar, futbolchilar, xokkeychilar, yengil atletikachilar psixologik xususiyatlari bir-biridan tafovutlanishi keng yoritilgan. Jumladan A.G.Abalyan, R.K.Malinauskas tadqiqotlarida ham turli sport sohalari vakillarining psixofiziologik xususiyatlari aniqlangan. A.G.Abalyan futbolchilar va kurashchilarning sensomotor reaksiyalari, xotira ko’lami bir-biridan tafovutlanishini ko’rsatib o’tgan. R.K.Malinauskas ishlarida yengil atletikachilar va basketbolchilar xarakter xususiyatlari o’rganilgan. Shu narsa aniqlanganki, basketbolchilar yengil

atletikachilarga nisbatan muloqatmandroq ekanlar, basketbolchilar quvnoqroq, emotsional holatlarini aniqroq ifodalaydigan, diqqatlari yaxshi, yengil atletikachilarga nisbatan ancha hamjihat ekanlar, lekin shu bilan birga ular nevroitik jihatdan tez charchab qolishlari, qo‘zg‘aluvchanliklari, noturg‘unliklari aniqlangan. Ma‘lum bo‘lishicha, basketbolchilar intellektual jihatdan ham yengil atletikachilardan ustun ekanlar, ularda o‘qishga qobiliyat kuchli ekan. Shunday qilib, tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, turli sport sohalari vakillarining psixologik xususiyatlari birg‘biridan farqlanar ekan. Lekin bu boradagi tadqiqotlar ba‘zi bir olimlar tomonidan inkor etilgan holatlar ham mavjud. Bu muammo hali o‘z yechimini kutmoqda. Inson shaxsining faolligi uning ehtiyojlari bilan belgilanadi. Ehtiyojlar hayvonlarda ham bor. Ammo hayvonlarda faqat biologik, tug‘ma ehtiyojlar bo‘ladi ovqatlanish, saqlanish, nasl qoldirish ehtiyojlari bor, xolos. Odamda esa biologik ehtiyojlardan tashqari yana yuksak ehtiyojlar - bilish ehtiyojarlari, ma‘naviy, estetik mehnat ehtiyojarlari va boshqa shu kabi ehtiyojlar bor [6, 116-b.].

Bu ehtiyojlar tug‘ma emas ular tarixan taraqqiy etgan. Bu ehtiyojlar odamning faolligini belgilaydi. Qiziqish - kishining o‘z hayotidan dunyoda ma‘lum bir narsani eng muhim, eng qimmatli hisoblab, shu narsaga erishmoq uchun intilishdir. Dunyoqarash - odamning tabiat va jamiyatidagi hodisalarga qarashli tasavvurlari va tushunchalari tizimidir. Dunyoqarash shaxsning ma‘lum ijtimoiy tuzumda, konkret faoliyati jarayonida vujudga keladi [7, 56-b.]. Qobiliyat kishining muayyan faoliyatiga bo‘lgan layoqatidir. Har bir odamning qobiliyati taraqqiyot mahsulotidir. Kishining qobiliyati uning tug‘ma layoqati asosida, muhitga bog‘liq ravishda olayotgan ta‘lim tarbiyasiga qarab, shuningdek kishining O‘z ustida ishlashi bilan bog‘liq holda, o‘sib, kamol topib boradi. Temperament va xarakter shaxsning ijtimoiy munosabatlarda yaqqol ko‘rinadigan xususiyatidir [8, 276-b.].

Xulosa. Jismoniy rivojlanish esa shaxsda psixik sifatlarning o‘shishiga zo‘r ta‘sir ko‘rsatadi. Shaxs tabiyat mavjudoti bo‘lib, u psixologik xususiyatlarga egadir. Bu xususiyatlar shaxsning konkret faoliyati jarayonida kamolotga yetadi. Sport ham shaxsning konkret, eng muhim faoliyatidan biridir. Demak sport shaxsni kamolotga yetkazish vositalaridan biri. Sport faoliyati jarayonida omil: mashq qilish sharoiti,

jismoniy mashqning o‘ziga xos ta’siri, sport jamoaning o‘ziga xos ta’siri, sport kollektivning ta’siri (trenerning tarbiyaviy ta’siri va sportchining o‘z-o‘zini tarbiyalashdan iboratdir. Sportchi shaxsi xislatlarini o‘z-o‘zini tarbiyalashdan iboratdir. Sportchi shaxsi xislatlarini shakllanish va rivojlanishidagi eng muhim omillar trenerning ta’sir etishi va sportchining o‘z-o‘zini tarbiyalash bo‘lib hisoblanadi. Sport va jismoniy mashqlar idrok, diqqat, taffakur va barcha boshqa psixik jarayonlarni takomillashtiradi va rivojlantiradi.

Adabiyotlar:

1. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. - Москва: Политиздат, 1991, С. 20-22.
2. Философия. Курс лекций. -Москва: ВЛАДОС. 1999, С. 256.
3. Masharipova G.K. Sog`lom turmush tarzini shakllantirish // “Sog`lom turmush tarzi - barkamol avlod poydevori” mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari. – Toshkent, 2016. - 197-200-bb.
4. Неру Ж. Открытие Индии. Из 2-х кн. Кн. 1. - Москва: Политиздат, 1989, С. 136-137.
5. Бенджамин Л. Красота спорта. Пер. с англ. - Москва: Радуга, 1984, С. 16-17.
6. Masharipova G.K. Yoshlar intellektual salohiyatini rivojlantirishda ta'lim tizimining o`rni // “Milliy yuksalish va yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishning dolzarb masalalari” mavzusida onlayn respublika miqyosida ilmiy-nazariy anjuman. - Samarqand. 2020 yil 25 aprel. - 116-118-bb.
7. Gapparov Z.G.Sport psixologiyasi. - Toshkent: Mehridaryo, 2011.
8. Masharipova G.K. Oila va oilaviy munosabatlarda milliy urf-odatlar va an'analarning o`rni. // «Mustaqillik sharoitida xalqimizning g`oyaviy tarbiyalanishining dolzarb masalalari» mavzusida onlayn respublika miqyosida ilmiy-nazariy anjuman. 2020-yil 5 may. - B.276-279.